

<https://cursodeespirometria.com.br/revistablog/>

REVISTA BLOG | v.1, n.1, junho/2022

REABILITAÇÃO PULMONAR

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.6727268

Autora:

Profa. Dra. Maria Amélia Rodrigues¹

É uma intervenção interdisciplinar que abrange condutas para melhora da condição física e psicológica das pessoas com doenças respiratórias crônicas, sejam obstrutivas ou restritivas promovendo adesão a longo prazo para comportamentos que melhoram a saúde.

Ao conscientizar o paciente e família quanto ao tratamento e à realização da prática de exercício físico, promove-se:

- controle da exacerbação da doença respiratória e hospitalizações;
- reduz sensação de dispneia, principalmente aos esforços;
- melhora do psicológico do paciente e familiares;
- melhora no prognóstico da doença;
- reduz custos hospitalares;
- promove melhora da função muscular;
- ganho geral na qualidade de vida.

Indicações:

- doenças respiratórias obstrutivas: asma, dpoc, bronquiectasias, fibrose cística.

-doenças restritivas: doenças intersticiais, doenças da caixa torácica, doenças neuromusculares.

-pré e pós-operatório: transplante pulmonar, pneumoplastia redutora, obesidade mórbida, apneia do sono, câncer do pulmão.

É importante ressaltar que para se atingir resultados positivos, faz-se primordial um amplo estudo do quadro patológico apresentado pelo paciente, além de uma criteriosa avaliação das condições clínicas desse indivíduo e do traçado do plano de tratamento condizente com suas necessidades atuais.

Há evidências, baseadas em meta-análises, demonstrando aumento da capacidade funcional, redução da dispneia e melhora da qualidade de vida na doença pulmonar obstrutiva crônica (dpc), fibrose cística, hipertensão pulmonar e doença pulmonar intersticial. Além disso, na dpc e bronquiectasia, tem sido relatada diminuição na frequência de exacerbações e, conseqüentemente, no número de internações e procura por serviços de saúde.

Doenças como dpc são diagnosticadas, qualificadas e acompanhadas por um método simples de avaliação conhecido como espirometria.

FONTES:

Jenkins Ar, Gowler H, Furtis F, Holden Ns, Bridle C, Jones, Aw. Efficacy of supervised maintenance exercise following pulmonary rehabilitation on health care use: a systematic review and meta-analysis. *Int j chron obstruct pulmon dis.* 2018; 10;13:257-273.

An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: key concepts and advances in pulmonary rehabilitation. *Am j respir crit care med.* 2013; 188:e13-e64.

¹Graduada em Fisioterapia – PUC Campinas, Pós-graduada em Fisioterapia em Pneumologia – UNIFESP, Pós-graduada em Fisioterapia aplicada à Neurologia Adulto – UNICAMP; Mestre e Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Translacional – UNIFESP.